

Либерализация внешней торговли Японии в рамках программ абэномики

Субботина Ксения Викторовна

Санкт-Петербургский государственный университет
Аспирант кафедры «Мировая экономика»
xeniasub@gmail.com

РЕФЕРАТ

В XXI в. в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, прежде всего, в странах Восточной Азии активизировались процессы региональной интеграции. В связи с этим японское правительство проводит политику диверсификации торговых отношений, либерализации торговли в рамках стратегии ревитализации национальной экономики на основе заключения соглашений о свободной торговле для восстановления своих позиций на мировом рынке.

В рамках диверсификации торговли Японии необходимо обеспечить энергетическую безопасность, освоить новые рынки и решить другие важные задачи. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Япония активно развивает партнерские отношения с такими странами, как Камбоджа, Вьетнам, Индия и Австралия. Было заключено и ратифицировано соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве, ведутся переговоры о подписании соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое активно поддерживает Китай. В Латинской Америке Япония активизирует связи с перспективными торговыми партнерами региона: Бразилией, Чили, Перу. В рамках обеспечения энергетической безопасности Япония старается расширить экономические связи, так в последние годы страна стала диверсифицировать энергетические партнерства. Россия стала одной из приоритетных стран в стратегии диверсификации партнерств по причине территориальной близости и разнообразия природных ресурсов. Экономическое сотрудничество двух стран развивается в рамках инвестиционных газовых и нефтяных проектов в Дальневосточном регионе России. Несмотря на видимые положительные результаты политики либерализации торговли, общие темпы роста Японии в сравнении с такими ведущими азиатскими экономиками, как Китай, Республика Корея, остаются более низкими. Основными причинами выступают стагнация национальной экономики, продолжающаяся с начала 90-х XX в., и другие негативные факторы, такие как последствия глобального кризиса 2008–2009 гг. и катастрофа на Фукусиме-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

мировая экономика, либерализация торговли, Япония, абэномика, экономическая стратегия, соглашение о свободной торговле, кризис

Subbotina K. V.

Liberalization of Japanese Trade within Japan Abenomics Programs

Subbotina Ksenia Viktorovna

St. Petersburg State University
Graduate student of the Chair of World Economy (Russian Federation)
xeniasub@gmail.com

ABSTRACT

In XXI century in Asian-Pacific region processes of integration were activated which influenced the international trade strategy of Japan. The strategy includes Japan's intensive involving into international integration processes, specifically in Asian-Pacific region, signing free trade agreements. Therefore, Japan develops economic partnership with the countries of Asian-Pacific region which are not typical in terms of traditional historic partnerships, for instance with ASEAN members — Laos, Cambodia, Myanmar and Vietnam. Moreover, Japan strengthens ties with India and Australia as one of the biggest economies in the region by signing EPAs. Another significant step in regional trade liberalization was signing Trans-Pacific Partner-

ship. However, the future of TPP is blurred due to uncertainty after president's elections in the USA. In Latin America Japan revitalizes its partnerships with such vast economies as Brazil, Chile, Peru. In terms of foreign economic strategy Japan is interested in providing its energy security consequently Russia gains a role of a trade partner and attracts Japanese investments primarily in energy projects in Russian Far East.

Despite good results within launching and signing trade agreements the overall result doesn't influence effectively Japan's presence in different markets and still in some regions cannot compete with Chinese and Korean companies firstly due to stagnation of national economy since the financial crisis in 90ies XX century and nuclear disaster in Fukushima-1.

KEYWORDS

world economy, trade liberalization, Japan, crisis, abenomics, economic strategy, free trade agreement, crisis

В рамках активизации участия в интеграционных процессах в XXI в. Япония начала заключать соглашения об экономическом партнерстве и участвовать в рассмотрении и подписании соглашений о свободной торговле. Так, в 2016 г. Японией было подписано и ратифицировано Транс-Тихоокеанское соглашение, на рассмотрении находится подписание соглашения о Региональном экономическом партнерстве. Новый внешнеэкономический курс Японии в рамках «Абэномики» предусматривает усиление позиций в мире и в регионе АТР, активное развитие торгово-экономических отношений со странами Европейского союза (ЕС) и Россией. Диверсификация внешнеэкономических связей в рамках новой стратегии призвана вывести экономику страны из состояния стагнации.

На рубеже XX–XXI вв. влияние Японии на международной арене стало ослабевать. Основной причиной послужил «финансовый мыльный пузырь» 1991 г., который вызвал рецессию национальной экономики, привел к укреплению курса иены, отставанию японских компаний в технологическом аспекте и снижению вовлеченности страны в международную торговлю. В период 1993–2012 гг. доля Японии в мировом торговом обороте снизилась в два раза — с 9,8 до 4,5%.

Из рис. 1 видно, что с 1990 по 2000 гг. наблюдался незначительный рост японского экспорта и импорта. Такая тенденция продолжалась до 2002 г., после чего наметился быстрый рост внешнеэкономической активности. Для этого японское правительство выработало схему более эффективного вовлечения в систему международных экономических отношений, создав свою классификацию торговых соглашений.

Вместо стандартного соглашения о свободной торговле Япония использует два типа соглашений: ССТ (Соглашение о свободной торговле) и СЭП (Соглашение об экономическом партнерстве). Такая классификация позволяет защищать интересы национальных производителей, в особенности в сфере сельского хозяйства. ССТ в рамках японской системы соглашений — это соглашение, где участники договариваются об условиях открытости рынка для товаров и услуг, а также о снижении таможенных пошлин на определенные товары до их полного упразднения. СЭП было предложено как ССТ+, которое включало в себя более широкий список возможностей для сотрудничества. Помимо вопроса о сельском хозяйстве оговариваются антидемпинговые меры, инвестиционная деятельность, финансовое сотрудничество, технологическая кооперация, движение рабочей силы и другие вопросы¹. Последний вид соглашений более часто используется в развитии торговых и экономических отношений Японии с партнерами, поскольку позволяет проводить

¹ Reshaping world trade agenda Mega-FTAs in Asia-Pacific and the Japan-EU Economic partnership Yorizumi Watanabe. 28 October 2014. P. 23 [Электронный ресурс]. URL: https://idi.mne.pt/images/docs/conferencias/Colloquium_Japan/intervencoes/009.pdf (дата обращения: 15.12.2016).

Рис. 1. Объемы экспорта и импорта Японии, 1990–2015 гг. (млн. долл. США)

Источник: [Электронный ресурс]. URL: <http://unctadstat.unctad.org/wds/TableView/tableView.aspx> (дата обращения: 15.12.2016)

более глубокую и интенсивную экономическую интеграцию с учетом национальных интересов.

К 2016 г. количество соглашений достигло 16, куда входит мега-соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве. К этому году Япония подписала и ратифицировала примерно такое же количество соглашений, как и лидеры интеграционных процессов в АТР — Китай и Республика Корея. Япония ратифицировала это соглашение, однако его будущее остается под вопросом в результате президентских выборов в США и перспектив дальнейшего участия США в соглашении. Основная масса подписанных соглашений Японии заключается в формате СЭП, и только 2 из 16 в формате ССТ¹.

Реализация внешнеэкономической стратегии Японии была начата со стран Юго-Восточной и Восточной Азии, поскольку они являются исторически традиционными торговыми партнерами. ССТ с Сингапуром в 2002 г.² стало первым шагом в реализации внешнеэкономической стратегии. Вслед за этим стартовали переговоры со странами АСЕАН, которые закончились заключением соглашения об экономическом партнерстве в 2008 г. Это соглашение определяло условия устранения барьеров в торговле товарами и услугами, вопросы инвестирования и содействия сотрудничеству в сельском и лесном хозяйстве, энергетике, охране интеллектуальной собственности, транспорте, логистике и туризме.

Либерализация торговли в рамках соглашения Япония-АСЕАН привело к улучшению торговых потоков между ними. Наиболее значимые категории экспорта АСЕАН в Японию — минеральное топливо, машинное и электронное оборудование — составляют 60% от общего объема экспорта АСЕАН в эту страну. Для этих

¹ [Электронный ресурс]. URL: <https://aric.adb.org/fta-country> (дата обращения: 15.12.2016).

² Review of the agreement between Japan and the Republic of Singapore for a new-age economic partnership, Ministry of trade and industry, 19 March 2007 [Электронный ресурс]. URL: [https://www.mti.gov.sg/NewsRoom/Documents/app.mti.gov.sg/data/article/7521/doc/JSEPA%20Review%20\(media\).pdf](https://www.mti.gov.sg/NewsRoom/Documents/app.mti.gov.sg/data/article/7521/doc/JSEPA%20Review%20(media).pdf) (дата обращения: 15.12.2016).

товаров стал применяться нулевой тариф. На некоторые товары в рамках соглашения Япония имеет право сохранять высокие тарифные ставки. Так, ставка на рис составляет 778%, на пшеницу — 180–220%, молочные продукты — 110–190% и говядину — 38%¹. Различия в уровне экономического развития стран членов АСЕАН влияют на степень либерализации их торговли с Японией. Приоритетным торговым партнером в АСЕАН остается Таиланд. Однако деятельность японской компания стала расширяться в не характерных для японского бизнеса странах: Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма.

Одним из ключевых торговых партнеров Японии выступает Китай. Тесные экономические отношения между двумя странами стали развиваться с конца XX в., когда наблюдался быстрый рост товарооборота вследствие активного инвестирования японскими компаниями в экономику этой страны с целью снижения издержек. Так, в 1995 г. доля Китая в общем объеме импорта Японии составляла 10%, а к 2007 г. этот показатель превысил 20%, что позволило Китаю стать одним из главных торговых конкурентов для США в рамках сотрудничества с Японией. Доля Китая в японском экспорте возросла до 15,3%, что вывело его на второе место после США². На рис. 2 видно, что в период с 2008 по 2013 гг. экспорт Японии в Китай был намного выше, чем в США. Это связано с активным ростом китайского рынка и нестабильной экономической ситуацией в США из-за финансового кризиса.

Превращение Китая в одного из ведущих торговых партнеров Японии и его экономическое усиление в регионе послужило началом переговоров в формате «треугольника Япония — Китай — Республика Корея» [1]. В апреле 2008 г. между тремя странами был заключен план действий по улучшению делового климата, отразивший серьезность их намерений развивать инвестиционное и торговое сотрудничество.

С 2013 г. показатель японского экспорта в Китай стал падать по нескольким причинам: из-за конфликта, связанного с нарушением прав интеллектуальной собственности со стороны Китая, политических разногласий между странами и обострившихся отношений стран, связанных с вопросом о территориальной принадлежности островов Сенкаку³. Только к 2012 г. Переговоры возобновились, и было подписано тройственное инвестиционное соглашение⁴. Это соглашение послужило началом рассмотрения возможностей создания ССТ. На сегодня уже проведено одиннадцать встреч, где обсуждались вопросы торговли товарами и услугами, осуществления инвестиционной деятельности.

Несмотря на видимые успехи и минимальные потери после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., а также видимое улучшение показателей экспорта, в период до 2011 г. Япония имела низкую долю в мировом ВВП в сравнении с показателями ведущих игроков на мировом рынке. В 2011 г. на Японию обрушился разрушительный тайфун и техногенная катастрофа на АЭС «Фукусима-1», которые повлекли колоссальные финансовые потери японских компаний и побудили японское правительство принимать более активные действия в рамках диверсификации внешнеэкономической политики с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

¹ Japan-ASEAN Economic partnership: prospects for 2015 and beyond. P. 8 [Электронный ресурс]. URL : <http://www.unescap.org/sites/default/files/Trade%20Insights%20-%20Issue%20No%205.pdf> (дата обращения: 15.12.2016).

² «Sino-Japanese relations: issues for U.S policy» Emma Chanlett-Avery, Kerry Dumbaugh, William H. Cooper, December 19, 2008. P. 14 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40093.pdf> (дата обращения: 15.12.2016).

³ Who really owns the Senkaku islands? [Электронный ресурс]. URL: <http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/12/economist-explains-1> (дата обращения: 15.12.2016).

⁴ Decision of Signing of the Japan-China-Korea Trilateral Investment Agreement May 11, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/5/0511_01.html (дата обращения: 15.12.2016).

Рис. 2. Экспорт Японии по странам, 2004–2015 гг. (тыс. долл.)

Источник: Ministry of Finance, Trade Statistics, 2015 JETRO

В период 2011–2015 гг. Япония сохраняла отрицательный торговый баланс. На это повлияло укрепление курса иены и увеличение затрат на импорт энергетических ресурсов. После катастрофы в течение 2011–2013 гг. степень интеграционной активности Японии в азиатском регионе в сравнении с ведущими экономикой в АТР (Китаем и Республикой Корея) снизилась. Катастрофа привела к снижению темпов экономического роста страны, которая оказалась в рецессии. Для выхода из стагнации Японии требовались внешние и внутренние структурные реформы.

В декабре 2012 г. новый премьер-министр Синдзо Абэ предложил программу реформ, основная цель которой — преодоление экономической стагнации путем реформирования экономики, пересмотр внешнеэкономической стратегии и вопросов безопасности в АТР. В рамках абэномики были определены «три стрелы» для вывода национальной экономики из стагнации. Ставились такие задачи, как достижение годовых темпов роста на уровне 3% и уровня инфляции в размере 2%. В том числе обсуждалась программа внешнеэкономического развития Японии. Современная внешнеэкономическая стратегия является продолжением политики начала двухтысячных с тем отличием, что Япония активно выходит на рынки развивающихся стран, в основном — не характерных для японской внешнеэкономической политики. Для укрепления позиций на рынках японским компаниям необходимо: увеличить свою долю на международном рынке; постепенно вводить тарифы в рамках заключения соглашений о свободной торговле и создания условий для увеличения объемов иностранных инвестиций в японскую экономику; увеличить объемы торговли в рамках двусторонних ССТ с 19% в 2013 до 70% в 2018 г.¹

¹ «Japan revitalization strategy». 14 June 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn_hon.pdf (дата обращения: 12.10.2016).

В рамках современной стратегии Японии продолжила укреплять отношения со странами Европейского союза (ЕС). Страны ЕС являются перспективными потребителями электроники, бытовой техники, товаров высокого качества и сегмента люкс. Также страны ЕС характеризуются высокой покупательной способностью населения, которое готово приобретать дорогие товары высокого качества. С 2013 г. ведутся переговоры о возможностях подписании СЭП. Зона свободной торговли будет способствовать торговле и инвестициям посредством устранения таможенных тарифов и улучшения условий торговли и инвестиций. В сентябре 2016 г. прошли двусторонние переговоры по вопросу заключения торгового соглашения. Остаются неразрешенными разногласия по вопросам экспорта японских автомобилей в ЕС и экспорта продуктов сельского хозяйства стран ЕС в Японию, по осуществлению инвестиционной деятельности.

В рамках внешнеэкономической стратегии Японии необходимо отметить усиление заинтересованности японского бизнеса в расширении деятельности на рынках стран Латинской Америки. Япония имеет исторические связи со странами этого региона, в особенности с Бразилией, где проживает самая большая диаспора японцев за пределами Японии. Для Японии с точки зрения поставок энергоресурсов эти рынки являются альтернативой странам Ближнего Востока и имеют высокий потребительский потенциал. Однако экономический кризис 90-х годов XX в. в Японии и странах Латинской Америки стал причиной деградации развития партнерских отношений. Япония теряла свои высокие позиции на рынках стран Латинской Америки, в это же время Китай и Республика Корея увеличивали свое присутствие. Сегодня китайские компании доминируют в регионе. С целью увеличения конкурентоспособности японских компаний в Латинской Америке проводится политика либерализации торговли. Для этого заключаются не традиционные соглашения о свободной торговле, а соглашения об экономическом партнерстве.

В последнее десятилетие японский экспорт в Россию стабильно возрастал. В значительной степени это обуславливалось ростом инвестиций — строительством заводов Nissan, Komatsu, Toyota, инвестициями в проекты Сахалин-1, Сахалин-2, строительством табачного завода компании JTI и запуском в 2015 году фармацевтического завода концерна Takeda. Однако положительные тенденции в развитии двусторонних отношений были прерваны в результате резкого снижения цен на нефть, девальвации рубля, дестабилизации ситуации на Украине, воссоединения Крыма с Россией в 2014 г.

В 2014–2015 гг. отмечалось снижение объема экспорта Японии в Россию в 1,5 раза¹, а объемы японских прямых инвестиций снизились с 447 млн долл. в 2013 г. до 291 млн в 2014 г.² Несмотря на негативные последствия введения санкций на экономические отношения и необходимость присоединения к санкционной политике, из-за соображений безопасности, японская сторона продолжала контакты с руководством РФ.

Японские инвестиции важны России для развития, прежде всего ее Дальневосточного региона. Инвестиции не только в сферу газовых и нефтяных проектов, но и в сферу инфраструктуры, благоприятно скажутся на экономическом состоянии, что позволит получить доступ к новым технологиям. Россия играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Японии и становится важным внешнеэкономическим партнером. Россия может являться одним из важнейших поставщиков энергоресурсов, поскольку имеет преимущества в географическом располо-

¹ Trade Statistics of Japan [Электронный ресурс]. URL: <http://www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm?M=15&P=1,1,,,,,,3,0,2013,0,1,1,2,0,5,1,6,2,7,3,8,4,9,6,224,,,,,,20> (дата обращения: 12.10.2016).

² The Japan External Trade Organization [Электронный ресурс]. URL: <http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/> (дата обращения: 12.10.2016).

жении, что позволяет снижать издержки поставки СПГ, осуществлять более эффективный контроль над производством.

Ключевым и историческим экономическим партнером Японии являются США. С начала двухтысячных США стали терять свои позиции как один из ведущих торговых партнеров Японии. Этому способствовало активное экономическое сближение Японии с Китаем. Только с 2009 г. в японско-американских экономических отношениях началось улучшение. Это было связано с усилившейся тенденцией снижения партнерских отношений и зависимости от Китая. В 2012 г. это позволило увеличить объем экспорта Японии в США на 10%, до 12,4 трлн иен (146 млрд долл.) за фискальный год¹, что превысило объем японского экспорта в Китай — 11,3 трлн иен². Одним из ключевых катализаторов в 2012–2013 гг. стал резкий рост спроса на японские автомобили, запчасти, а также электрогенерирующее оборудование в США.

Важным этапом развития экономических отношений США и Японии стало сотрудничество в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП). Для Японии ТТП — это возможность получить доступ на рынок товаров стран Азиатско-Тихоокеанского региона и качественным образом развить торговые и инвестиционные отношения с участниками договора³. Темой для разногласий для многих стран-участниц соглашения, в особенности для Японии, стало максимальное снижение таможенных тарифов на сельскохозяйственную продукцию. Так, 6 декабря 2016 г. японский парламент проголосовал за ратификацию соглашения. Однако будущее данного соглашения остается под вопросом, поскольку в январе 2017 г. президент США официально объявил о выходе страны из проекта.

Подводя итоги, можно сказать, что с 90-х годов XX в. Япония утратила свои лидерские позиции на мировом рынке из-за финансового кризиса и продолжающейся стагнации экономики. Чтобы восстановить свою роль на международной арене, преодолеть стагнацию и сохранить лидерские позиции в АТР, японское правительство активно проводит политику по ревитализации экономики. Современная внешнеэкономическая политика в рамках программы мер «абэномики» предусматривает активное вовлечение Японии в мировые и региональные интеграционные процессы из-за утраты позиции Китая и Республики Корея.

Внеэкономическая стратегия Японии в последнее десятилетие отличается своей направленностью на развитие торговых и инвестиционных отношений с развивающимися странами. Постепенное снижение активности в торговле с США привело к сближению, активному экономическому сотрудничеству с Китаем и странами АСЕАН. Однако сегодня экономические связи между Японией и Китаем ослабевают на фоне возросшей заинтересованности в экономическом потенциале стран-членов АСЕАН (Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма). Эти страны являются перспективной альтернативой китайскому рынку для японских компаний.

Сегодня в сферу экономических интересов входят не только эти страны, но и страны Южной Азии, страны Латинской Америки, Россия и пр. Развитие отношений с ними позволяет японским компаниям более эффективно интегрироваться и распределять свои производительные мощности в рамках системы производственных цепочек, что может помочь вывести страну из затяжной стагнации. Не-

¹ Cooper W. H. U.S. — Japan economic relations: significance, prospects, and policy options, February 18, 2014. P. 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn_hon.pdf (дата обращения: 12.10.2016).

² Trade Statistics of Japan [Электронный ресурс]. URL: <http://www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm?M=23&P=1,,,,,,1,0,2013,0,4,0,,,,,,5,304,105,,,,,,20> (дата обращения: 12.10.2016).

³ Ishiguro Kaoru. International negotiations and domestic reforms in Trans-Pacific partnership. Nanzan review of American studies. Vol. 26 (2014): 81–98. P. 89.

смотря на внешние и внутренние факторы, которые не способствуют должным образом ускорению темпов вовлечения Японии в международные процессы либерализации торговли, ей удастся постепенно диверсифицировать торговые отношения, обеспечивая развитие производственных мощностей, сбыт продукции и безопасность.

Литература

1. Федоровский А. Н. Региональное сотрудничество в Тихоокеанской Азии: возможности, риски, перспективы // Япония в Азии: состояние и перспективы региональных связей / Материалы межинститутской научной конференции (Москва, 8.11.2013). М. : Институт востоковедения РАН, 2014. С. 16–18.

References

1. Fedorovsky A. N. *Regional cooperation in the Pacific Asia: opportunities, risks, prospects* [Regional'noe sotrudnichestvo v Tikhookeanskoi Azii: vozmozhnosti, riski, perspektivy] // Japan in Asia: state and prospects of regional communications [Yaponiya v Azii: sostoyanie i perspektivy regional'nykh svyazei] / Materials of an interinstitute scientific conference (Moscow, 11/8/2013). M. : Institute of Oriental Studies of RAS [Institut vostokovedeniya RAN], 2014. P. 16–18. (rus)